

**MILLIY YUKSALISH BOSQICHINING XUSUSIYATLARI VA INSONGA
QO‘YILADIGAN TALABLARNING ORTISHI.**

Mixliyeva Gulshoda Zarip qizi

TATU Qarshi filiali o‘qituvchisi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Qarshi filiali “Axborot ta’lim
va texnologiyalar va gumanitar fanlar”

kafedrasi erkin tadqiqotchisi

gulshodamixliyeva94@gmail.com.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonni mustaqillikka erishgandan so‘ng milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o‘tish jarayonining xususiyatlari va jamiyatdagi insonlarga qo‘yiladigan talablar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Milliy tiklanish, ma’naviyat, milliy g‘oya, ma’rifat, tafakkur.

“Milliy tiklanish” – milliy urf-odat, an’ana va qadriyatlar, ko‘p asrlik tariximizni chuqur o‘rganish, tiklash, qadrlash va targ‘ib etish, har bir vatandoshimiz ongida vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirish va mustahkamlashda jamiyatning hamjihatlikdagi harakatidir. “Milliy yuksalish” – mamlakatimiz taraqqiyoti, xalqimizning siyosiy-huquqiy tafakkuri, hayot darajasi va turmush sifatini har tomonlama yuqori bosqichga ko‘tarish yo‘lidagi harakatdir. “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari!” shiorini jonajon O‘zbekistonni qudratli davlat, O‘zbekiston xalqini farovon el bo‘lish yo‘lida birlashtiruvchi da’vatdir.

Mustaqillik yillarida milliy istiqlol g‘oyasi xalqimizning milliy tiklanishiga xizmat qildi. G‘oyaviy kurashlarda kunimizga yaradi. Xalqimizni birlashtirdi, buzg‘unchi g‘oyalar mohiyatini tushuntirdi. 2017-yildan boshlab O‘zbekiston o‘z taraqqiyotining yangi – Milliy yuksalish bosqichiga kirdi. Konstitutsiyamizga asoslangan, xalqimizning tub manfaatlariga javob beradigan O‘zbekistonni rivojlantirishning Harakatlar strategiyasi amalda. Keyingi yillarda erishilgan yuksak marralar xalqimizni baxtli qilishga qaratilgan islohotlar samaralarini yaqqol ko‘rsatmoqda.

Ma’lumki, bugungi kunda mamlakatimizda ma’naviy-ma’rifiy ishlarni tizimli tashkil etish, bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar samaradorligini oshirish, aholi ongu

tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, manaviy-mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, yuksak vatanparvarlik, istiqloлга sadoqat tuyg‘usi bilan yashaydigan barkamol avlodni tarbiyalashga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 iyuldagi “Ma‘naviyat-ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida”gi qarori asosida qayta tashkil etildi. O‘tgan qisqa davr ichida mazkur sohani tubdan rivojlantirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2 ta Qarori, 1 ta Farmoni, 1 ta farmoyishi, 1 ta Vazirlar Mahkamasi qarori qabul qilindi.

Ana shu asosda markazning ma‘naviyat-ma‘rifiy ishlarni yangi bosqichda tizimli va natijali tashkil etishi uchun, yangi bo‘limlar, tashkiliy targ‘ibot tizimlari, Mul‘timediya studiyasi tashkil etildi. Markaz qoshida dolzarb mavzularda ma‘naviyat-ma‘rifiy tadbirlarni tashkil qilish, mamlakatdagi yangi davr ruhiga hamohang boshlangan ulkan bunyodkorlik va yaratuvchanlik harakati, maqsadli islohotlarni keng xalq ommasiga yetkazish, jamiyatda hamjihatlik tuyg‘usini mustahkamlash, bunda ziyolilar, ilm-fan, madaniyat va san‘at, adabiyot namoyondalari, ma‘naviyat fidoyilari salohiyatiga tayangan holda targ‘ibot ishlarini tizimli olib boradigan “Ma‘rifat” targ‘ibotchilari jamiyati tuzilib, uning tashkiliy va moddiy asoslari yaratildi. Shuningdek, davlatimiz rahbari qarori asosida ilg‘or andozalarga tayangan holda ma‘naviyat-ma‘rifiy targ‘ibot tizimini takomillashtirish, milliy g‘oya va mafkura borasida ilmiy-tadqiqot va uslubiy ta‘minot ishlarini tashkil etishning mustahkam tizimini yaratish, zarur ilmiy-uslubiy adabiyotlar, risola va qo‘llanmalar, tavsiya va takliflar ishlab chiqish, soha mutaxassislarining malakasini oshirish bo‘yicha yangi samarali tizimni yo‘lga qo‘yish maqsadida “Ma‘naviyat targ‘ibotchisi” nodavlat ta‘lim muassasasi ish boshladi.

Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi faoliyati uchun barcha zarur vositalarga ega bo‘lgan zamonaviy va ko‘rkam bino ajratildi. Markazning moddiy ta‘minoti, xodimlar ish haqi oshirilib, moddiy rag‘batlantirildi. Targ‘ibot tadbirlari uchun zamonaviy axborot texnologiyalari, targ‘ibot avtobusi va boshqa zarur texnik vositalar bilan ta‘minlandi. Bularning barchasi Markaz faoliyatini bugungi yangi davr ruhi va talablari asosida yuksak darajada tashkil etish, mamlakatimizdagi barcha sohalardagi ma‘naviyat-ma‘rifiy ishlarni zamon talablaridan kelib chiqqan holda yangi bosqichda, ta‘sirchan mexanizmlar asosida tashkil etish imkonini beradi.

“Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari” g‘oyasi asosida respublikamizda ma’naviy-ma’rifiy sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarishning dolzarb masalalari” mavzusidagi mazkur anjumanda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko‘tarish to‘g‘risida”gi hamda “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorlarida belgilangan muhim yo‘nalishlardan kelib chiqadigan dolzarb masalalar belgilab qo‘yildi.

Mamlakatimizda milliy g‘oyaga yangi davr, millatimiz tarixining yangi bosqichi talablaridan kelib chiqqan real talablar qo‘yilmoqda. Ilgari milliy g‘oyani tushunish va tushuntirishda noqulayliklar uchrab turar edi. Masalan, odamlarning quloqlari milliy g‘oya davlat va xalq birligi tarannumini eshitardi. Lekin ko‘zlarimiz hokimliklar, vazirlik va idoralarning oldidagi temir panjaralarni ko‘rar edi. Xalq davlat organlariga xizmat qilishi kerak, degan noto‘g‘ri qoida amalda edi. Fuqaro hokimiyatga emin-erkin kirolmas, dardini aytolmas edi. Chunki amalda xalqdan davlatni ajratuvchi temir panjara bor edi. Panjaralar kesib tashlandi. Lekin ayrim amaldorlarimiz ongida bu panjara haligacha turibdi. Tafakkurdagi temir panjaralarni qo‘porib tashlash qiyin kechyapti. Milliy g‘oya ana shunday vaziyat talablaridan kelib chiqib yangilanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan islohotlar milliy g‘oya xalqimizning kuch-qudratiga aylanishi uchun sharoit yaratdi. Endi gap milliy g‘oyani har bir o‘zbekistonlikning niyatiga va harakatiga aylantirishda. Yaxshi fikr yaxshilikka, yomon fikr yomonlikka yo‘l ochadi. Axborot maydonini nuqul negativ kontent egallab olmasligi uchun pozitiv, yaxshi, nekin mazmun, mavzular bilan mutanosib to‘ldirishga alohida e‘tibor qaratmog‘imiz zarur. Negaki, biz kattalar ham, bolalarimiz ham har kuni yaxshi-yomon fikrlardan ta’sirlanamiz. Bir-birimiz bilan ijtimoiy tarmoqda tortishamiz, aytishamiz, urishamiz. Lekin biz bularning negativ fikrlardan boshlangan g‘oyalar kurashi ekanligini anglamaymiz.

Milliy g‘oyamizning bosh g‘oyasi “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari”. Yuksalish – harakatni talab qiladi. Demak, milliy g‘oyamiz harakatlar mafkurasi bo‘ladi. Milliy g‘oya odamlarga islohotlar kim uchun, nima uchunligini, ahamiyatini tushuntiradi. Yotganni – o‘tqazadi, o‘tirganni – turg‘izadi, turganni – yurgizadi, yurganni – yugurishga undaydi. Tushuntiradi. Chunki shularni tushunmagan odamlar birlashmaydi, ko‘r-ko‘rona,

yuzaki ishlaydi. Biri ishlasa, ikkisi tomoshabin bo'radi. Tushunganlar birlashib, ixtiyoriy, zavq bilan ishlaydi. Natijada hayotidan rozi bo'radi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.A.Karimov "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi".T:2010. 100-bet
2. I.A.Karimov.O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.- T: O'zbekiston 1997 173-b
3. Abdurahim Erkayev. Ma'naviyat va taraqqiyot.T." Ma'naviyat" 2009 345-346-b
- 4.Abdurahim Erkayev. "Milliy jipslik omillari" Tafakkur jurnali, 2010-yil 1/62. 13-14-betlar